
IMPACTO DA MOROSIDADE DO SISTEMA JUDICIÁRIO NA SAÚDE MENTAL DAS PARTES ENVOLVIDAS

DOI: 10.5281/zenodo.14628267

Maria Cristina Pontes de Oliveira
Pós-Graduação Stricto Sensu Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas Mestrado –
Universidade Santa Cecília
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0878-7345>

Verônica Scriptorre Freire e Almeida
Pós-Graduação Stricto Sensu Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas Mestrado –
Universidade Santa Cecília
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5811-7779>

RESUMO: O presente estudo examinará a morosidade do sistema judiciário e seu impacto na saúde mental das vítimas e partes envolvidas nos processos judiciais. A situação problema envolve a identificação de como a demora na resolução dos processos judiciais contribui para problemas de saúde mental, incluindo estresse, ansiedade e depressão. Busca-se entender as causas dos atrasos, avaliar seus efeitos psicológicos e propor soluções para mitigar esses efeitos adversos. Efetuou-se a análise qualitativa da situação atual a partir de revisão bibliográfica e análise comparativa. A justificativa para este estudo reside na necessidade urgente de reformas no sistema judiciário para proteger a saúde mental das vítimas e garantir a eficiência do processo. A hipótese principal é que a morosidade do sistema judiciário está diretamente correlacionada com o aumento de problemas de saúde mental. Ao final do estudo, será constatado que a morosidade tem um impacto significativo na saúde mental das partes envolvidas e necessita de reformas estruturais e intervenções específicas para mitigar esses efeitos adversos e que não basta apenas pleitear uma indenização estatal. As soluções propostas variam, mas todas enfatizam a urgência de melhorar a eficiência e a eficácia do sistema.

Palavras-chave: Morosidade, Sistema judiciário, Saúde mental.

INTRODUÇÃO

O sistema judiciário desempenha um papel essencial na garantia de direitos e na resolução de conflitos. Contudo, a morosidade na tramitação de processos tem gerado uma série de consequências negativas, especialmente na saúde mental das partes envolvidas, como vítimas, réus e familiares. Este artigo busca explorar a relação entre a lentidão judicial e problemas como estresse, ansiedade e depressão, além de propor soluções para mitigar esses efeitos adversos.

A situação problema investigada envolve a identificação de como a demora na resolução dos processos judiciais contribui para o aumento de problemas de saúde mental, incluindo estresse, ansiedade e depressão, entre as partes envolvidas e a justificativa para este estudo baseia-se na necessidade urgente de reformas no sistema judiciário para proteger a saúde

mental das vítimas e garantir a eficiência e a eficácia do processo judicial.

O estudo adota uma abordagem qualitativa, que permite explorar em profundidade os aspectos subjetivos e sistêmicos relacionados à morosidade judicial e seus impactos. Essa abordagem é particularmente relevante para compreender os efeitos psicológicos e sociais da demora nos processos judiciais, uma vez que essas questões são difíceis de quantificar e requerem análise interpretativa. A base teórica do estudo foi construída a partir de uma revisão abrangente de literatura. As fontes incluem: Legislação Brasileira e Internacional: A pesquisa examina a Emenda Constitucional nº 45 de 2004 e o Pacto de San José da Costa Rica, destacando o princípio da celeridade processual e suas implicações legais. Estudos Acadêmicos e Relatórios Jurídicos: Incluem trabalhos que discutem a relação entre morosidade judicial, saúde mental e direitos fundamentais. Fontes Comparativas: Análise de textos internacionais, como publicações no "The Guardian", que discutem problemas semelhantes no Reino Unido. Essa revisão permitiu contextualizar a problemática em diferentes realidades jurídicas e identificar lacunas na literatura existente, utilizando-se uma análise comparativa para contrastar a realidade brasileira com a de outros países, particularmente Inglaterra e País de Gales. Este método destacou semelhanças: a morosidade como problema estrutural que afeta a eficiência do judiciário e a saúde mental das partes e, diferenças: medidas e abordagens específicas adotadas em diferentes sistemas judiciais para mitigar os atrasos, como reformas estruturais propostas no Reino Unido em comparação às sugestões de indenizações estatais no Brasil.

A análise comparativa, por sua vez, proporcionou insights sobre possíveis soluções e práticas que poderiam ser adaptadas ao contexto brasileiro. A hipótese principal do estudo é que a morosidade do sistema judiciário está diretamente correlacionada ao aumento de problemas de saúde mental, como estresse, ansiedade e depressão, nas partes envolvidas. Essa fundamentação foi testada ao longo do estudo, com base em evidências extraídas da literatura e dos casos analisados.

A pesquisa explorou os transtornos psicológicos que decorrem da ineficiência judicial. Essa análise envolveu: Discussão Teórica sobre Saúde Mental: Utilizando conceitos da OMS para definir e contextualizar saúde mental. Relação com o Sistema Judicial: Examinação do impacto emocional e psicológico causado pela lentidão nos processos judiciais, principalmente em casos sensíveis, como disputas familiares e indenizações.

O estudo culmina na proposição de soluções, que incluem: Reformas Estruturais: Investimento em infraestrutura judicial, aumento de magistrados e suporte tecnológico. Medidas de Suporte: Implementação de programas de apoio psicológico para as partes

envolvidas. Iniciativas de Celeridade: Propostas como a ampliação do horário de funcionamento dos tribunais, semelhantes às sugeridas no Reino Unido. Essas soluções foram formuladas com base nos achados do estudo e na análise das melhores práticas internacionais.

Ao final, a pesquisa validou sua hipótese principal e reafirmou a necessidade de reformas estruturais e intervenções específicas para mitigar os efeitos negativos da morosidade judicial na saúde mental. A ênfase é colocada em um sistema mais eficiente e humano, que equilibre celeridade processual com proteção emocional das partes envolvidas. Os resultados e as discussões deste trabalho " giram em torno das seguintes questões principais: Impacto Psicológico Direto, o estudo confirma uma relação direta entre a morosidade judicial e o agravamento de condições de saúde mental. Entre os problemas identificados, tais como Estresse e ansiedade: A espera prolongada por decisões judiciais gera incerteza e desgaste emocional, especialmente em casos que envolvem disputas familiares, criminais ou trabalhistas, Depressão e isolamento: Os indivíduos relataram sentir-se abandonados pelo sistema judicial, aumentando os riscos de depressão e isolamento social, Traumas psicológicos agravados: Em casos sensíveis, como abuso sexual ou indenizações por danos morais, o tempo de espera prolongado amplifica o trauma inicial; Vulnerabilidade Econômica e Social, como por exemplo, Processos trabalhistas: A demora em solucionar disputas trabalhistas afeta diretamente a subsistência de trabalhadores, agravando problemas financeiros e psicológicos, Casos cíveis: A espera por indenizações e decisões judiciais prolonga os conflitos sociais, como disputas de terras e bens, Sistema Judiciário Sobrecarregado: o sistema judicial brasileiro é caracterizado por um excesso de processos, falta de infraestrutura e sobrecarga de trabalho.

Apesar de medidas como a Emenda Constitucional nº 45/2004, a lentidão permanece como um entrave significativo, a falta de investimentos em tecnologia e treinamento contribui para a ineficiência. Celeridade versus Qualidade, é um paradoxo, na medida em que a necessidade de acelerar os processos muitas vezes colide com a qualidade das decisões judiciais. O estudo ressalta que a pressa pode gerar decisões erradas ou superficiais, agravando o problema. É necessário encontrar um meio-termo que garanta rapidez sem comprometer a análise detalhada dos casos.

A saúde mental é tratada como um aspecto negligenciado no sistema judicial. Enquanto o foco predominante é na eficiência processual, pouco se faz para proteger as partes vulneráveis do impacto psicológico da morosidade. Programas de apoio psicológico durante a tramitação processual foram sugeridos como uma medida essencial para mitigar os efeitos adversos. O sistema judiciário brasileiro apresenta falhas estruturais, como falta de

infraestrutura, excesso de formalidades processuais e baixa utilização de tecnologias para agilizar o trâmite e a cultura jurídica brasileira ainda valoriza a burocracia, o que atrasa o andamento de casos simples. O estudo brasileiro sugere a indenização estatal como um remédio jurídico para a morosidade. Porém, isso foi criticado como uma solução reativa que não resolve as causas do problema. Reformas estruturais e medidas preventivas, como simplificação de processos e digitalização são mais eficazes para lidar com o problema na origem. Na Inglaterra e País de Gales, sugere-se a expansão dos horários de funcionamento dos tribunais e maior remuneração para juízes que trabalhem além do expediente. Essas ideias, se implementadas no Brasil, poderiam ajudar a reduzir o acúmulo de processos. No Brasil é necessário investir em treinamento de magistrados e servidores, além de melhorar a infraestrutura do sistema judicial. A discussão enfatiza que as reformas judiciais devem colocar as pessoas no centro. A justiça não pode ser apenas um sistema técnico; precisa atender às necessidades emocionais e sociais das partes envolvidas.

Há necessidade de uma mudança na mentalidade dos operadores do direito, de uma abordagem burocrática para uma mais humanizada e centrada no cidadão. Soluções como inteligência artificial e plataformas digitais podem agilizar processos e reduzir o tempo de espera e o preparo de magistrados deve incluir uma visão prática e empática, indo além do conhecimento técnico.

Ao final do estudo, conclui-se que a morosidade do sistema judiciário tem um impacto significativo na saúde mental das partes envolvidas, e a conclusão enfatiza a necessidade de ações governamentais imediatas e contínuas para melhorar a eficiência do sistema judiciário e proteger o bem-estar mental dos indivíduos afetados.

1. MOROSIDADE JUDICIAL: CONCEITOS E CAUSAS PRINCIPAIS.

A aprovação da Emenda Constitucional nº 45 de 2004 representou um marco significativo para o sistema jurídico brasileiro, ao consolidar o princípio da celeridade processual como um direito fundamental, garantido pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)

Esse avanço normativo buscou atender à crescente demanda por maior eficiência no Judiciário, reconhecendo que a demora na tramitação dos processos compromete não apenas o direito à justiça, mas também a dignidade das partes envolvidas. Ao atribuir status constitucional à celeridade processual, a emenda reforçou a obrigação do Estado de assegurar

uma prestação jurisdicional efetiva e tempestiva, alinhando-se aos princípios democráticos e à proteção integral dos direitos fundamentais.

Marquesi e Bontempi destacam que:

“embora o Brasil já fosse signatário do Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, prevendo o Pacto que todo preso tem direito à razoável duração do processo, somente em novembro de 1992, pelo Decreto 678, foi o Pacto promulgado no plano interno. A doutrina e a jurisprudência tentaram determinar o status que o Pacto deveria ter no ordenamento jurídico interno, tendo a questão sido resolvida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao decidir que o Pacto possui natureza supralegal, ou seja, em plano inferior ao da Constituição Federal e acima do ordenamento infraconstitucional, fazendo concluir que o direito à razoável duração do processo já estava inserido no ordenamento nacional antes mesmo da EC 45. Assim, a inclusão do inciso LXXVIII ao artigo 5º. não fez mais do que alçar este direito fundamental a nível constitucional, não se chocando ao Pacto, mas coadunando-se a este”. (MARQUESI E BONTEMPI, 2019, p. 145)

Na contramão do princípio da celeridade processual, a morosidade do sistema judiciário brasileiro se destaca como um dos principais obstáculos à efetivação do direito à justiça. Apesar de ser assegurado constitucionalmente pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, o direito à razoável duração do processo enfrenta desafios práticos, como o excesso de demandas judiciais, a falta de infraestrutura adequada e a sobrecarga de trabalho dos magistrados e servidores. Essa lentidão não apenas compromete a eficiência do sistema, mas também afeta diretamente os direitos e a dignidade das partes envolvidas, gerando sensação de injustiça e agravando os conflitos.

Valente cita que a morosidade do Poder Judiciário já é, há muito tempo, uma questão de importância substancial para a população brasileira, que está cada dia mais descrente da possibilidade de ter seus litígios solucionados de forma justa e eficaz. Enquanto a quantidade excessiva de demandas impossibilita os juízes de julgá-las em tempo hábil, essa quantidade também não lhes dá o tempo necessário para analisar cada caso com o cuidado e a atenção que a este devem ser remetidos. (Valente, 2008)

Assim, a morosidade judicial se revela um paradoxo, colocando em xeque a concretização de um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Pereira, identifica que

“as dificuldades para definir o conceito de Morosidade da Justiça, também colocam vários problemas na operacionalização do conceito de investigação empírica. Por exemplo, o que pode ser considerado Morosidade da Justiça, quando é senso comum que não temos uma definição europeia comum para medi-la. Por conseguinte, as diferentes culturas e contingências do Estado poderão afectar a adopção de diferentes definições de Morosidade da Justiça.” (PEREIRA, 2012, p.19)

2. SAÚDE MENTAL: UMA BREVE ANÁLISE TEÓRICA.

A saúde mental refere-se ao estado de equilíbrio emocional, psicológico e social de um indivíduo, que influencia a forma como ele pensa, sente e se comporta em relação a si mesmo e ao ambiente ao seu redor. É um aspecto fundamental do bem-estar que afeta a capacidade de lidar com os desafios da vida, com os relacionamentos e tomar decisões adequadas. Nesse sentido, até mesmo as atividades diárias são afetadas. A saúde mental não se limita à ausência de transtornos psicológicos, mas engloba também a presença de habilidades como resiliência, autoestima e controle eficaz do estresse. Fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais contribuem para a manutenção ou o comprometimento da saúde mental, destacando a importância de cuidados preventivos, diagnósticos adequados e intervenções apropriadas.

Para a Organização Mundial da Saúde, OMS:

“A saúde mental é um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com o estresse da vida, realizar suas habilidades, aprender bem e trabalhar bem e contribuir para sua comunidade. Tem valor intrínseco e instrumental e é parte integrante do nosso bem-estar. A qualquer momento, um conjunto diversificado de fatores individuais, familiares, comunitários e estruturais pode se combinar para proteger ou prejudicar a saúde mental. Embora a maioria das pessoas seja resiliente, as pessoas que estão expostas a circunstâncias adversas – incluindo pobreza, violência, deficiência e desigualdade – correm maior risco de desenvolver uma condição de saúde mental. Muitas condições de saúde mental podem ser efetivamente tratadas a um custo relativamente baixo, mas os sistemas de saúde permanecem significativamente com poucos recursos e as lacunas de tratamento são amplas em todo o mundo. Os cuidados de saúde mental são muitas vezes pobres em qualidade quando entregues. Pessoas com condições de saúde mental muitas vezes também sofrem estigma, discriminação e violações dos direitos humanos.”

3. RELAÇÃO ENTRE LENTIDÃO JUDICIAL E TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS

A relação entre a lentidão judicial e transtornos psicológicos é um tema de grande relevância, pois evidencia o impacto humano e social de um sistema judicial ineficiente. A demora na resolução de processos judiciais muitas vezes expõe as partes envolvidas a períodos prolongados de incerteza, que podem desencadear ou agravar problemas de saúde mental, como estresse, ansiedade e até mesmo depressão. Essa situação é especialmente crítica em casos que envolvem questões emocionais sensíveis, como disputas familiares, indenizações por danos morais ou materiais, e processos criminais.

O prolongado tempo de espera por uma decisão judicial cria um ambiente de vulnerabilidade psicológica, onde as pessoas enfrentam não apenas a expectativa pelo desfecho, mas também a sensação de impotência diante de um sistema que parece ineficaz.

José Jácomo Gimenes, destaca que:

“É inescapável uma paródia com objetivo construtivo: a formatação da cúpula do nosso Judiciário não funciona como deveria, burocratiza e inviabiliza o sistema judicial, é uma trava para o desenvolvimento do país, mas os atores incluídos no amplo espaço de conforto do sistema judicial estão muito bem, não querem mudança, então, não olhe para cima, faz que não vê o megaproblema, o prejuízo contínuo para a sociedade não tem relevância, o sofrido povo brasileiro não tem importância.

A quantidade de competência processual do Supremo é risível. Em 2020, recebeu 74 mil processos (um disparate na comparação com seus congêneres), quantidades incompatíveis para um tribunal de 11 ministros. Os números são estarrecedores, inviabilizam a eficiência e agilidade esperadas do nosso tribunal maior. A lentidão espraia-se por todo o Judiciário e gera um defeito estrutural ruinoso, bom para os que querem escapar da Justiça e para os que faturam com a ineficiência sistêmica.” (GIMENEZ, 2022)

Além disso, a morosidade judicial pode agravar problemas econômicos e sociais, aumentando o nível de pressão sobre as partes. Por exemplo, no caso de disputas trabalhistas, a demora em solucionar o conflito pode privar o trabalhador de recursos essenciais, agravando sua situação financeira e psicológica. Em processos criminais, o atraso na justiça pode trazer impactos tanto para as vítimas, que continuam revivendo o trauma, quanto para os réus, que convivem com a incerteza sobre seu futuro.

A relação entre lentidão judicial e transtornos psicológicos ressalta a importância de intervenções que busquem a celeridade processual, aliada a mecanismos de suporte às partes envolvidas, mas que não redundem em decisões prolixas, sem fundamento e equivocadas. Programas de mediação e conciliação, suporte psicológico durante o trâmite processual e reformas estruturais no sistema judiciário são medidas que podem minimizar os impactos dessa relação, promovendo um equilíbrio entre a eficiência do sistema e a saúde mental dos cidadãos.

O Prof. José Augusto Delgado destaca que os processos judiciais podem levar anos para serem resolvidos, resultando em frustração e desespero. A morosidade é um problema sistêmico que afeta a eficiência do judiciário e a confiança pública nele.

O texto publicado no Jornal “The Guardian” foca em atrasos crônicos, especificamente mencionando que as vítimas de crimes graves, como violação e abuso sexual, podem esperar até seis anos para que seus casos sejam julgados. Este é apenas um aspecto particularmente devastador para vítimas de crimes graves que necessitam de uma resolução rápida para seu bem-estar.

4. ANÁLISE COMPARATIVA

A análise comparativa entre o que se propõe a Inglaterra e País de Gales e o Brasil com base nos artigos publicados: “Vítimas de crimes morrem enquanto esperam por justiça enquanto o sistema jurídico da Inglaterra e do País de Gales está “de joelhos” e “A demora na

entrega da prestação jurisdicional responsabilidade do estado indenização, por José Augusto Delgado Prof. Adjunto UFRN (Aposentado); Membro honorário da Academia Brasileira de Direito Tributário e Prof. de Direito da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), revela tanto similaridades quanto diferenças no contexto da morosidade judicial e seus impactos na saúde mental das vítimas e das partes envolvidas. Ambos exploram a gravidade dos atrasos nos processos judiciais, mas com ênfase e contextos ligeiramente distintos.

O artigo publicado no Jornal The Guardian, em fevereiro/2024, sob o título "Vítimas de crimes morrem enquanto esperam por justiça enquanto o sistema jurídico da Inglaterra e do País de Gales está "de joelhos", aborda os graves atrasos nos processos judiciais e seus impactos devastadores na saúde mental das vítimas, na Inglaterra e País de Gales. Conforme relatado pela Baronesa Helen Newlove, comissária das vítimas para Inglaterra e País de Gales, algumas vítimas esperam até seis anos para que seus casos sejam julgados, especialmente em casos de violação e abuso sexual. Essa demora tem como consequência graves problemas de saúde mental, incluindo o suicídio.

A Baronesa Newlove criticou a insuficiência das medidas governamentais para resolver esses atrasos, destacando a necessidade de ações mais robustas e criativas para melhorar o sistema judiciário. Apesar de iniciativas como a abertura de "supertribunais" e o aumento do número de juízes, os atrasos persistem, atingindo níveis recordes. Ela propôs que os tribunais funcionem por mais tempo e que os juízes recebam pagamento adicional para trabalhar à noite e nos fins de semana, a fim de lidar com o acúmulo de casos. Newlove também enfatizou a importância de uma nova legislação que consagre os direitos das vítimas, embora tenha expressado preocupação de que, sem mudanças significativas, a legislação que tramita na Câmara dos Lordes seja ineficaz. A notícia conclui com um apelo por reformas estruturais e medidas práticas para garantir que as vítimas recebam justiça em tempo hábil e para proteger sua saúde mental e bem-estar.

O artigo de autoria do Prof. José Augusto Delgado, assenta-se no entendimento de que o jurisdicionado deve buscar a indenização estatal, em decorrência dessa morosidade, apresentando uma perspectiva focada na indenização estatal como resposta à morosidade judicial. O autor argumenta que a sociedade não pode mais suportar a lentidão da justiça, seja pela ineficiência dos serviços forenses ou pela indolência dos juízes. Ele sugere que o Estado deve ser responsabilizado civilmente pelo dano causado pelo retardamento na entrega da

prestação jurisdicional, independentemente das dificuldades que possam surgir ao buscar essa reparação, destacando que:

“A realidade mostra que não é mais possível a sociedade suportar a morosidade da justiça, quer pela ineficiência dos serviços forenses, quer pela indolência dos seus Juízes. É tempo de se exigir uma tomada de posição do Estado para solucionar a negação da Justiça por retardamento da entrega da prestação jurisdicional. **Outro caminho não tem o administrado, senão o de voltar-se contra o próprio Estado que lhe retardou Justiça, e exigir-lhe reparação civil pelo dano**, pouco importando que por tal via também enfrente idêntica dificuldade.” (grifei) (DELGADO, 1998, p.123)

No contexto brasileiro, a incerteza e a exaustiva espera por justiça resultam em ansiedade, depressão e outros problemas graves de saúde mental. A espera prolongada intensifica o sofrimento das partes envolvidas, afetando negativamente sua qualidade de vida.

O artigo britânico sublinha que o estresse e a ansiedade causados pelos atrasos nos julgamentos têm levado algumas vítimas ao suicídio. A incerteza prolongada exacerbada por esperas excessivamente longas agrava os problemas de saúde mental, destacando casos extremos de impacto negativo, como o suicídio.

No Brasil, o governo tem tentado implementar reformas para resolver os problemas de atrasos, mas essas ações têm sido insuficientes. A necessidade de reformas estruturais mais profundas é constantemente enfatizada, sugerindo que as medidas atuais não abordam adequadamente a raiz do problema.

Na Inglaterra e País de Gales, apesar da abertura de "supertribunais" e do aumento do número de juízes, essas ações também têm sido insuficientes para resolver os atrasos. Há uma crítica sobre a distribuição inadequada de recursos, especialmente quando comparada a outras áreas prioritárias do governo, como os recursos acelerados para os casos de asilo.

O artigo brasileiro sugere maior eficiência no funcionamento dos tribunais e a criação de um sistema judiciário mais rápido e justo, que possa atender melhor às necessidades das partes envolvidas e a busca por indenizações em decorrência da demora na prestação jurisdicional.

Na Inglaterra e País de Gales as recomendações incluem o funcionamento estendido dos tribunais e o pagamento adicional aos juízes para trabalho fora do horário normal. Essas medidas são vistas como necessárias para lidar com o acúmulo de casos e melhorar a eficiência do sistema judiciário.

A morosidade da Justiça não é um problema exclusivo do Brasil e do País de Gales.

Na Europa, esse problema tem sido acompanhado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Segundo publicado por Aline Pinheiro, chefe da redação da Revista Consultor Jurídico:

“O tribunal já estabeleceu jurisprudência reconhecendo o direito à indenização de quem demora anos para saber seu veredito, seja culpado ou inocente. Agora, aos poucos, a corte vem mandando os países darem um jeito na legislação para permitir acelerar o andamento processual. Já foram notificadas pela corte a Itália, a Rússia, a Grécia e até a Alemanha. O último país a receber um chamado da corte foi a Romênia, que foi condenada nesta semana a indenizar três pessoas que tiveram de esperar uma década para a conclusão dos seus processos. Em um deles, o réu acabou condenado e, ainda assim, os juízes europeus fixaram a indenização. A lentidão judicial transforma até mesmo os culpados em vítimas da Justiça, é o que tem entendido a corte.” (PINHEIRO, 2013)

A Corte Europeia de Direitos Humanos nunca estabeleceu qual é o tempo máximo para durar um processo. Segundo o artigo:

“Depende da complexidade da causa, costumam dizer os juízes. Mas os julgamentos do tribunal vêm mantendo certa consistência ao entender que uma década para a conclusão de qualquer caso é demais. Ultrapassa os limites do razoável. Ao julgar um processo contra a Grécia, os juízes chegaram a estimar que sete anos é o tempo máximo que pode levar um caso criminal. Mais do que isso, não”. (PINHEIRO, 2013)

Em Portugal, segundo Guilherme Alberto Mendes Pereira:

“O ambiente político, nomeadamente, legislação complexa, confusa, e contraditória, formação e carreiras dos magistrados judiciais, infra-estruturas dos Tribunais, políticas governamentais e, burocracia, condicionam o normal andamento da justiça em Portugal.” (PEREIRA, 2012, p. IV)

Interessante mencionar, que no trabalho do mesmo autor, ele analisa o cenário brasileiro, através de pesquisas realizadas pelo IDESP Instituto de Estudos Económicos, Sociais e Políticos de S.Paulo, realizadas entre 1996 e 1997, em vários grupos de empresas com o objetivo de conhecer a opinião dos empresários sobre o desempenho do Judiciário brasileiro.

“Identificar como e em quanto esse desempenho afectava as decisões destes. No geral, as pesquisas efectuadas detectaram uma reacção muito forte dos empresários, que mencionavam o mau funcionamento do sistema judiciário com um grau negativo muito levado no desempenho da economia. Entretanto, estes não conseguiram explicar de que forma isto ocorria. Pelo contrário, a percepção dos empresários é, algo paradoxal, de que o sistema judicial não afecta significativamente, pelo menos, na sua maior parte, nas decisões e actividades de investimento das empresas. A sensação que prevalece é que as empresas encontraram mecanismos para evitar o Judicial, e que em muitos casos as empresas não dispõem de um entendimento claro de como estes procedimentos prejudicam o seu desempenho.” (PEREIRA, 2019, p. 27)

As pesquisas indicam que os empresários percebem o mau funcionamento do sistema judiciário como altamente prejudicial à economia, embora não consigam explicar claramente como isso ocorre. Paradoxalmente, muitos acreditam que o Judiciário não afeta significativamente as decisões ou actividades de investimento das empresas. A sensação predominante é que as empresas desenvolveram mecanismos para evitar o sistema judicial, mas

muitas vezes não compreendem plenamente como essa postura prejudica seu desempenho.

Para o autor, as empresas brasileiras evitam ao máximo o contato com o sistema judicial, mesmo que isso resulte em prejuízos econômicos, como perda de negócios ou ineficiências produtivas. Essa postura, embora proteja os grupos econômicos das incertezas do Judiciário, prejudica a economia como um todo. Além disso, destaca-se o despreparo de muitos juízes, que, embora possuam sólido conhecimento teórico do Direito, carecem de experiência prática e vivência nos casos da vida real. Formados com foco em carreiras no Ministério Público ou na magistratura, enfrentam desafios ao julgar questões complexas, como as de família, com as quais têm pouco contato além do acadêmico ou teórico. Uma passagem pela advocacia poderia suprir essas lacunas de conhecimento prático. Muitos magistrados também demonstram timidez ou receio de tomar decisões, temendo censuras de instâncias superiores.

“As respostas a essas questões confirmam uma conclusão que transparece ao longo da investigação do IDESP: as empresas brasileiras estão de tal forma organizadas que evitam qualquer contacto com o Judicial, mesmo que implique a perda de possíveis negócios ou transacções, utilizar máquinas em vez de trabalhadores, produzir de forma eficiente, etc.. O sistema judicial pouco afecta a vida dos grupos económicos e ou das empresas pois elas evitam ao limite, mas é exactamente por as empresas adoptarem este paradigma que a economia é fortemente prejudicada.” (PEREIRA, 2019, p. 28)

O Judiciário, apesar de suas garantias, atribuições e estrutura, ainda não avançou plenamente na promoção de uma justiça equitativa, como se esperaria em um Estado de Direito democrático. As decisões judiciais em diversos países da Europa frequentemente visam preservar os privilégios das classes dominantes, enquanto mantêm as classes menos favorecidas, ou excluídas, dentro de limites pré-estabelecidos.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos impactos da Lei de Drogas de 2006 (Lei nº 11.343/2006) evidencia uma série de contradições entre os objetivos declarados e os resultados práticos observados. Apesar de ter sido implementada com a intenção de descriminalizar o uso de drogas para consumo pessoal, a legislação contribuiu para o aumento do encarceramento, especialmente entre pequenos traficantes. Isso se deve, em grande parte, à falta de critérios claros e objetivos para diferenciar usuários de traficantes, deixando espaço para interpretações subjetivas por parte das autoridades. Essa ambiguidade tem levado à aplicação desproporcional da lei, afetando majoritariamente jovens negros e pobres das periferias, reforçando desigualdades sociais e raciais historicamente enraizadas no Brasil.

O proibicionismo, adotado como base da política de drogas no país, mostrou-se ineficaz em atingir os objetivos de redução do consumo e do comércio de substâncias ilícitas. Pelo contrário, a repressão fortaleceu as facções criminosas, que encontraram no sistema prisional um ambiente fértil para recrutamento e organização. Essas organizações não apenas ampliaram seu poder, mas também intensificaram a violência urbana, dificultando ainda mais os esforços de segurança pública.

Outro ponto crítico identificado é a fragmentação do sistema de segurança pública e a ausência de uma coordenação eficiente entre as instituições policiais e o Judiciário. Essa desarticulação contribui para uma percepção generalizada de impunidade, enquanto os esforços se concentram em crimes flagrantes, como o tráfico de pequenas quantidades de drogas. Por outro lado, crimes mais complexos, como homicídios, frequentemente ficam sem solução, agravando a sensação de insegurança e desconfiança da população nas instituições.

Diante desse cenário, surgem propostas alternativas que buscam romper com o paradigma proibicionista e promover políticas mais inclusivas e eficazes. Movimentos sociais, como a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas (PBPD), têm defendido uma abordagem centrada na saúde pública, com foco na redução de danos, acolhimento social e garantia de direitos humanos. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que descriminalizou o porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal, representa um marco importante nesse debate. Embora limitada, essa decisão sinaliza uma mudança no tratamento da questão das drogas, priorizando a educação e a conscientização sobre a criminalização.

Os resultados obtidos ressaltam a necessidade de uma revisão das políticas públicas sobre drogas no Brasil. A ineficácia do modelo atual exige uma abordagem mais ampla, que considere a saúde pública como um eixo central e promova maior equidade social. É fundamental repensar o papel do sistema de justiça e segurança, priorizando ações integradas que atendam às demandas sociais e garantam maior eficiência no combate aos problemas estruturais que permeiam a questão das drogas no país. Assim, este estudo reforça a urgência de abrir espaço para um diálogo crítico e fundamentado sobre o futuro das políticas de drogas, com foco em soluções que atendam às necessidades da sociedade brasileira.

CONCLUSÃO

Os estudos oferecem visões complementares, mas é necessário apontar que o estudo brasileiro pode ser considerado ineficaz por várias razões:

Foco na Reparação ao Invés de Solução Preventiva: O estudo do Professor José Augusto Delgado propõe uma solução reativa, concentrando-se na indenização estatal após o dano já ter ocorrido. Em contrapartida, o artigo publicado no The Guardian enfatiza a necessidade de reformas estruturais e medidas práticas para evitar os atrasos judiciais e seus impactos negativos desde o início.

Potencial para Aumentar a Sobrecarga Judicial: Ao incentivar os jurisdicionados a buscarem reparação civil, o estudo do Prof José Augusto Delgado pode inadvertidamente contribuir para a sobrecarga do sistema judiciário, adicionando mais processos e aumentando a lentidão existente, assim como não aborda os graves problemas de saúde mental causados pelos atrasos judiciais, que são o foco central do estudo inglês. A indenização financeira, embora importante, não aborda adequadamente o sofrimento emocional e psicológico das vítimas.

Necessidade de Ações Mais Robustas e Criativas: A crítica de Newlove à falta de medidas governamentais eficazes é um ponto crucial que falta no estudo brasileiro. A proposta de Newlove para estender o horário de funcionamento dos tribunais e compensar os juízes por horas extras é uma solução prática que visa reduzir os atrasos diretamente.

Todos os estudos convergem na identificação da morosidade judicial como um problema crítico que afeta negativamente a saúde mental das vítimas e das partes envolvidas. Embora os contextos sejam diferentes, com o Brasil e Portugal lidando com um sistema judiciário sobrecarregado em termos gerais e o Reino Unido enfrentando atrasos crônicos específicos em casos graves, a necessidade de reformas estruturais profundas é um tema comum. As soluções propostas variam, mas todas enfatizam a urgência de melhorar a eficiência e a eficácia do sistema judiciário para proteger a saúde mental e os direitos das vítimas.

No entanto, é preciso considerar que o estudo brasileiro oferece uma visão limitada ao sugerir a indenização estatal como solução para a morosidade judicial e o estudo inglês fornece uma análise mais abrangente e propositiva, focando em reformas estruturais e medidas práticas para resolver o problema na raiz. A ênfase na prevenção e na proteção da saúde mental das vítimas torna a abordagem do estudo inglês mais eficaz e alinhada com as necessidades urgentes do sistema judiciário e das vítimas.

Constata-se, pois, que a ineficiência ligada a uma morosidade da justiça não preocupa apenas pelas injustiças que provoca, especialmente entre os mais pobres. O medo que o cidadão comum tinha de ser chamado à Justiça praticamente desapareceu. Hoje em dia, é raro encontrar

alguém que não tenha sido parte em algum processo, seja como réu, autor ou envolvido em ações sindicais, cíveis, criminais ou coletivas, incluindo processos contra o Estado.

A principal reforma que deve acontecer no Sistema Judiciário para reduzir a morosidade é a mudança de mentalidade. Embora seja comum ouvir as pessoas se referirem à “Justiça” na prática, muitas decisões, mostram uma preocupação maior com a legalidade do que com a busca pela justiça em si. Para garantir um verdadeiro acesso à justiça, é necessário focar na implementação de um sistema mais eficiente e sensível às necessidades das pessoas.

A morosidade da Justiça tem causas estruturais e, às vezes, temporárias. Todos concordam que é importante tornar os processos mais rápidos, mas há discordâncias quando as soluções propostas são ineficazes ou colocam em risco a segurança jurídica, que deve sempre ser prioridade.

Os serviços judiciais devem atender às necessidades da sociedade de forma eficiente e justa, considerando que o cidadão que busca a Justiça o faz na esperança de ver seus direitos protegidos e seus conflitos resolvidos de maneira tempestiva. No entanto, quando o sistema falha em cumprir esses objetivos, gerando demoras excessivas e decisões tardias, a sensação de frustração e desamparo prevalece. Isso enfraquece a confiança no Judiciário, já que a lentidão na tramitação processual muitas vezes impede que a justiça seja alcançada no momento em que ela é mais necessária. Para garantir que a Justiça atenda sua finalidade, é indispensável investir em reformas estruturais, otimização de processos e um compromisso maior com a celeridade, sem abrir mão da equidade e segurança jurídica.

De toda forma, o que notamos com o estudo e a análise comparativa é que, muitas vezes, o foco das discussões está na reorganização do sistema judicial, enquanto as necessidades das pessoas que dependem das decisões judiciais acabam sendo relegadas a segundo plano. Essa abordagem ignora o impacto humano da morosidade, que afeta diretamente a vida de quem espera por uma sentença para resolver conflitos, garantir direitos ou encerrar incertezas. Sem considerar o cidadão como o centro das soluções propostas, qualquer reforma do sistema corre o risco de ser incompleta e incapaz de cumprir a sua função principal: entregar justiça de forma eficaz e no tempo adequado.

Os resultados e as discussões destacam a complexidade da morosidade judicial, seus impactos negativos na saúde mental e as possíveis soluções para mitigar esse problema. A principal mensagem é que a justiça precisa ser eficiente e humana, garantindo decisões rápidas sem sacrificar a qualidade ou ignorar o bem-estar das partes envolvidas.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm, acesso em 02/12/2024
- DELGADO, José Augusto, A DEMORA NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Responsabilidade DO ESTADO INDENIZAÇÃO. Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Freire Saraiva, v.10, ... 1, P. 89-103, Jul/Dez. 1998 Disponível em: <https://www.stj.jus.br/publicacaoainstitucional/index.php/informativo/article/download/332/294>, acesso em 03/12/2024
- DAS, Shanti. "Vítimas de crimes morrem enquanto esperam por justiça enquanto o sistema jurídico da Inglaterra e do País de Gales está 'de joelhos'". The Guardian, 3 de fevereiro de 2024. Disponível em: The Guardian
- GIMENES, José Jácomo. A cúpula do Poder Judiciário é ineficiente, não olhe para cima <https://www.conjur.com.br/2022-fev-14/gimenes-cupula-judiciario-ineficiente-nao-olhe-cima/>, acesso em 03/12/2024
- MARQUESI, Roberto Wagner; BONTEMPI, Alessandro. Morosidade processual e a responsabilidade civil do estado. Revista do Direito Público, Londrina, v. 14, n. 1, p. 139-159, abr. 2019. DOI: 10.5433/1980-511X2019v14n1p139. ISSN: 1980-511X.
- OMS: https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1, acesso em 02/12/2024
- PEREIRA, Guilherme Alberto Mendes, Dissertação de Mestrado em Administração Pública Área de Especialização em Gestão Pública, Universidade do Minho, Portugal, Escola de Economia e Gestão "A Morosidade da Justiça em Portugal: A percepção dos juízes dos Tribunais de 2ª Instância, Universidade do Minho Escola de Economia e Gestão"
- PINHEIRO, Aline, Revista consultor jurídico disponível em <https://www.conjur.com.br/2013-dez-01/corte-europeia-tenta-obrigar-paises-resolver-lentidao-judicial/>, acesso em 02/12/2024)
- VALENTE, Rachel Soares. Responsabilidade civil do Estado por violação ao direito à razoável duração do processo. 2008. Monografia (Especialização) - Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, 2008